

Sh. Yusupova, ToshDO‘TAU doktoranti

ILLOKUTIV MAQSADLARGA KO‘RA NUTQIY TA‘SIR TURLARI

Annotatsiya. Maqolada nutqiy ta‘sir turlari illokutiv nutq aktlari nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. L.Fedorova va Y.Shelestyuk tasniflari keltirilib, ular o‘zbek, ingliz va rus tillaridan olingan misollar yordamida izohlangan.

Kalit so‘zlar: nutqiy ta‘sir, illokutiv nutq aktlari, adresant, adresat.

TYPES OF SPEECH INFLUENCE ACCORDING TO ILLOCUTIONARY PURPOSES

Abstract. The article analyzes the types of speech influence from the perspective of illocutionary speech acts. The classifications proposed by L. Fedorova and Y. Shelestyuk are presented and explained with examples taken from Uzbek, English, and Russian.

Keywords: speech influence, illocutionary speech acts, addresser, addressee.

ВИДЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ИЛЛОКУТИВНЫМ ЦЕЛЯМ

Аннотация. В статье виды речевого воздействия анализируются с точки зрения иллокутивных речевых актов. Приводятся классификации Л. Фёдоровой и Ю. Шелестюк, которые поясняются на примерах из узбекского, английского и русского языков.

Ключевые слова: речевое воздействие, иллокутивные речевые акты, адресант, адресат.

Kirish. Nutqiy ta‘sir kommunikativ harakat bo‘lib, unda xabar verbal (ayrim hollarda noverbal) vositalar orqali uzatiladi va qabul qiluvchiga ta‘sir ko‘rsatadi. Ta‘sir subyekti yoki adresant – suhbatdoshga nutq orqali ta‘sir o‘tkazishga intiladigan shaxs. Ta‘sir obyeksi yoki adresat – bu ta‘sirni boshdan kechirgan kishi (tinglovchi, suhbatdosh, auditoriya va boshqalar). Ta‘sir qilishning asosiy nuqtasi – qabul qiluvchining himoya to‘sig‘ini muvaffaqiyatli yengib o‘tish va nutqiy bo‘lmagan maqsadlarga erishish [1: 7]. Demak, nutqiy ta‘sir adresant, adresat va ta‘sir ko‘rsatish uchligidan iborat butunlik, nutqiy harakatdir. Ta‘sir ko‘rsatish maqsadi esa aksariyat hollarda nutqqa bog‘liq bo‘lmagan qandaydir harakatni amalga oshirishga undash yoki ma‘lum harakatni amalga oshirishdan qaytarishni ko‘zda tutadi.

Adabiyotlar tahlili. Nutqiy harakatlarga yo‘nalganlikka ko‘ra, ya‘ni nutqiy harakatlarning illokutiv nuqtayi nazaridan L.Fedorova nutqiy ta‘sir etishning to‘rt asosiy turini ko‘rsatadi: “Nutqiy ta‘sir adresatning adresantga, uning aytganlariga, sodir bo‘layotgan hodisaga munosabati namoyon bo‘lishi natijasida yuzaga kelganligi sababli uning to‘rt turini ajratib ko‘rsatish mumkin: 1) ijtimoiy ta‘sir (ijtimoiy ta‘sir ko‘rsatuvchi nutqiy harakatlar) –

bularga shartli nutqiy harakatlar kiradi; 2) irodaga ta'sir (ko'rsatuvchi nutqiy harakatlar) suhbatdoshning xulq-atvoriga ta'sir qiladi, suhbatdoshni so'zlovchining irodasi va xohishiga ko'ra harakat qilishga undaydi; 3) informativ tipdagi nutqiy harakatlar: xabar, ogohlantirish, tushuntirish, hisobot; 4) hissiy-baholovchi nutqiy harakatlar nutqiy muloqotda sherikning his-tuyg'ulariga qaratilgan bo'lib, ma'lum jamiyatda umume'tirof etilgan axloqiy mezonlarga asoslanadi[2: 46-50]. Ko'rinadiki, L.Fedorova nutqiy ta'sir turlarini nutqiy aktlarga bog'lagan holda tasnif qilgan bo'lib, u har bir ta'sir turining farqli xususiyatlarini yoritib bergan.

Y.Shelestyuk esa nutqiy ta'sirning nazariy masalalariga bag'ishlangan tadqiqotida L.Fedorovanning bu tasnifini to'ldirib, mukammallashtirdi. Y.Shelestyuk [3: 58-59] tasnifida o'n uch band qayd etilgan, bu tasnif quyida keltirilgan.

Tahlil va natijalar. 1. Ijtimoiy ta'sir: salomlashish, xayrlashish, tanishtirish, minnatdorlik, kechirim so'rash, kechirish, va'da berish va hokazo. Muloqotda ijtimoiy ta'sir suhbatdoshning ijtimoiy holati, mavqeyidan kelib chiqqan holda ta'sir ko'rsatish bilan belgilanadi. Masalan, kimning birinchi salom berishi, suhbatdoshning o'zini qay holda tanishtirishi kabi muloqot xulqi qoidalariga amal qilish yoki qilmaslik ijtimoiy ta'sir ko'rsatish bilan bog'liq hisoblanadi.

2. Badiiy obrazlar orqali ta'sir ko'rsatish: rivoyat, o'zi yoki boshqa odamning tajribasi haqida hikoya, ma'lum bir qahramon haqidagi hikoyalar orqali. Suhbatdoshga ta'sir ko'rsatishda ma'lum asar qahramonlari, ularning xatti-harakatlarini namuna qilib keltirish ham mumkin. Ayniqsa, diniy mazmundagi rivoyatlar va shaxsiy tajribaga asoslangan misollar tinglovchiga tez ta'sir qiladi va kutilgan natijaga oson erishishni ta'minlaydi:

Xizam al-G'omdiy degan juda yaxshi, ulug' bir kishi bor edi. Bir ayolning sutini emgan ikki aka-uka bo'lgan, ya'ni ular bir onaning sutini emgan aka-uka hisoblanardi. Xizam al-G'omdiy Saudiya Arabistonidan bo'lgan, juda yaxshi va obro'li inson edi. Bu aka-uka o'rtasida meros masalasida kelishmovchilik chiqadi. Aslida ularning otalari vafot etgan, onalari esa tirik edi. Ikki aka-uka onani kim boqishi masalasida tortishib qolishadi.

Xizam aytadi:

– Men bir umr onam bilan yashadim, onamga qarab keldim. Onam – mening hayotim, butun borlig'im. Iltimos, uka, meni onamga xizmat qilish sharafidan, savob va ajr topish imkonidan mahrum qilma.

Uka esa shunday deydi:

– Aka, yoshingiz ancha katta bo'lib qoldi, o'zingiz ham yordamga muhtoj. Men yoshman, kuch-quvvatim bor, onamga men qarayman. Siz esa o'zingizga qarashga ham qiynalasiz.

Shu tariqa ular qattiq tortishib qolishadi. Masala onaga yetib boradi va onani chaqirishadi. Ona shunday deydi:

– Ey farzandlarim, bu masalada o'zingiz qaror qilinglar, men ajratishga qodir emasman. Sizlar ikkala ko'zimdek azizsizlar: biri o'ng ko'zim, biri chap ko'zim. Qaysi biringizni ajratishni istamayman.

Shundan keyin ona qaror chiqaradi va kichik o'g'il bilan qoladi. Chunki katta o'g'ilning yoshi katta, u o'zi ham yordamga muhtoj bo'lib qolgan edi. Kichik o'g'il esa yosh,

kuchli va baquvvat edi. Shunda Xizam al-G'omdiy baland ovozda yig'lab yuboradi. U qattiq faryod chekib:

– Meni onamga xizmat qilish sharafidan, savob va ajr topish imkonidan mahrum qilishdi! – deb yig'laydi.

Bu holatga guvoh bo'lganlarning barchasi hayratga tushadi. Bu voqea hammalarining qalbiga qattiq ta'sir qiladi. Chunki oqil, katta yoshli insonning bunday yig'lashi hammaga ibrat bo'ladi.

Hayotda shunga o'xshash misollar juda ko'p. Ayrim aka-ukalar, farzandlar: “Bu mening onam”, “Bu mening otam”, deb o'zaro tortishib qolishadi. Ba'zilar hatto qiz farzandlar ham onam deb talashadigan holatlar uchraydi. Ota-onaning qadrini bilgan farzand esa ularga shunday muomala qiladiki, go'yo jannatga kim birinchi kiradi, aka-uka yoki opa-singillar bilan bahslashayotgandek bo'ladi. Aslida esa haqiqiy yo'l mana shudir. Jannatga olib boradigan yo'l faqat ota-onaning yonidan o'tadi, boshqa yo'ldan emas. Alloh taolo ota-onalarimizga rahmat qilsin, umrlarini barakali va salomat qilsin (Shayx Rohmatulloh Termiziyning Instagram ijtimoiy tarmog'idagi mehrob.uz sahifasidan).

Va'zda so'zlovchi tomonidan ota-onaga xizmat qilish ulug' savob, jannatga eltuvchi amal ekanligining real voqeaga asoslangan misol orqali yoritib berilishi diniy mazmundagi nutqning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilgan. Chunki insonda aniq ma'lumotlarga asoslangan nutqqa ishonish jarayoni osonroq ro'y beradi, hikoya yoki rivoyat qahramonlarining xatti-harakatlarini namuna sifatida ko'rsatish tinglovchida ham shu harakatlarni yuzaga chiqarishga yordam beradi.

3. Axborot orqali ta'sir ko'rsatish. Oddiy axborot ko'rinishidagi xabar ham tinglovchiga hissiy ta'sir ko'rsatuvchi, uni harakatga undovchi xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, talabalarga *Bugungi imtihon ertaga qoldirildi* mazmunida xabar berish ularni bugun imtihonga kelishdan to'xtatib, ertaga kelishga yo'naltiradi. Yoki *Siz talabalikka qabul qilindingiz* tarzidagi yangilik esa o'z-o'zidan tinglovchiga ijobiy hissiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Isbotlash orqali ta'sir (argumentatsiyaga asoslangan) ko'rsatish: ta'rif keltirish, ilmiy asoslash, tavsiflash, tushuntirish, izoh berish, isbotlash, rad etish, misol keltirish, talqin qilish, umumlashtirish, taxmin qilish kabi harakatlar yordamida voqelanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, isbotlash, dalillar orqali ta'sir ko'rsatish mantiqiy ta'sir sanaladi va aniq argumentlarga tayangan holda muloqotga kirishishni talab qiladi. Masalan, ilmiy ta'riflar biror ilmiy hodisa yoki tushuncha haqida aniq, ishonchli ma'lumot olishga yordam beradi: *СОЦИОЛИНГВИСТИКА (социологическая лингвистика) англ. sociolinguistics. 1. Раздел языкознания, изучающий причинные связи между языком и фактами общественной жизни. 2. Раздел языкознания, изучающий социальную дифференциацию языков, т. е. различные его социальные диалекты; ср. металингвистика, экстралингвистика, этнолингвистика (Lingvistik terminlar izohli lug'atidan / Ахманова О. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. – С.432).*

5. Argumentatsiyaga yo'naltirish orqali ta'sir ko'rsatish: ma'lumotlarning maxsus tanlovi hamda qabul qiluvchini ishontirish va aksincha niyat uchun dalillarni tartibga solish nazarda tutiladi. Masalan, quyidagi o'quv markazi reklamasida dalillar tartibli, o'zaro

muvofoiq tarzda keltirilgan bo‘lib, berilgan argumentlar mijozni ushbu o‘quv markazi xizmatlaridan foydalanishga undaydi:

APREL OYI EVERESTDA NIMALAR BO‘LDI? | DAYJEST

Everest o‘quvchilarining 113 tasi IELTSdan 7+ natija qayd etdi!

👉 *IELTS 7.0 – 75 ta natija*

★ *IELTS 7.5 – 29 ta natija*

🌟 *IELTS 8.0 – 9 ta natija*

IELTS instruktorlarimizning 3 nafari shaxsiy natijasini Overall 8.5 ga oshirib oldi!

Everest Sergeli manzilida faoliyat yuritadigan ustozimiz – Ja’far Sadriddinov IELTSdan maksimal ball – Overall 9.0 egasiga aylandi! (Everest o‘quv markazi Instagram sahifasidan)

Demak, tartibli, sistemaga solingan ma’lumot va dalillarning ta’sir darajasi kuchliroq bo‘ladi hamda keltirilgan ma’lumotlar ishonchliroq ko‘rinadi.

6. Simulyatsiya qilingan dialog asosida ta’sir ko‘rsatish. Bunda auditoriyaga murojaat qilish, ritorik savollar berish, savol-javob uyg‘unligi kabilar ham ta’sir kuchiga ega vositalar sanaladi. Savol-javob uyg‘unligi diniy matnlarning ko‘pchilik qismida salmoqli o‘rin tutuvchi dialoglarda namoyon bo‘ladi. Xususan, hadislar matni, odatda, dialog tarzida bayon etiladi. Bunda, asosan, payg‘ambarga savol berish va javob olish yoxud payg‘ambarning savol berish orqali biror narsa, odat, holatni izohlashini kuzatamiz:

Abu Dardo (roziyallohu anhu) aytadi: “Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) bunday marhamat qildilar: “Sizlarga ro‘za, namoz va sadaqaning darajasidan ham ustun bo‘lgan narsa haqida xabar beraymi?” “Albatta, (yo Rasullulloh, ayting)” deyishdi. “Odamlar orasini isloh qilishdir, chunki odamlar orasidagi nizo (dinni) qiradi”, dedilar” (Imom Abu Dovud va Imom Termiziy rivoyati, “Hidoyat” jurnali, 2018 yil, 8-son, 2-bet).

Lekin ayrim hollarda monolog tarzida va’zlar bayon etilganda ham savol-javob uyg‘unligiga erishiladi. Diniy va’zlarda ko‘p hollarda auditoriyaga savol beriladi. Bunda, odatda, adresatdan javob kutilmaydi, va’zxon o‘z savoliga o‘zi javob beradi: *Iso ibn Yahyo ana shu kishiga, ya’ni ibn Sinoga tabiiy ilmlarni va tib ilmni o‘qitdi. Ana, tibdan Ibn Sinoning ustozini kim? Iso ibn Yahyo (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Abu Ali ibn Sino haqidagi ma’ruza).* Yuqoridagi misolda va’zxon savol va javob uyg‘unligi orqali tinglovchilar diqqatini ana shu masalaga qaratib, nutqiy ta’sirchanlikka erishishni ko‘zda tutadi. Bunda savol berish orqali adresatdan javob kutilmaydi, aksincha, tinglovchilarni va’zga yanada qiziqitirish, diqqatlarini jamlashga ko‘maklashish maqsadida savol berilib, va’zxon savolga o‘zi javob beradi.

7. Ko‘ndirish orqali ta’sir ko‘rsatish. Bunday ta’sirga iltimos qilish, biror masala yuzasidan taklif yoki maslahat berish, majburlash, suhbatdoshning ko‘nglini olish kabilar kiradi. Bularda ham so‘zlovchining qandaydir istagi tinglovchi tomonidan amalga oshirilishi nazarda tutiladi. Biror narsani iltimos qilish, tegishli masalalar bo‘yicha taklif yoki maslahat berish, biror istagini amalga oshirishni so‘rash, harakatga keltirish, vasvasaga solish, xushomad orqali suhbatdoshning ko‘nglini olish ham nutqiy ta’sirga xos xususiyatlar hisoblanadi. Bunda zaruriy lisoniy birliklardan foydalanish nutqning ta’sirchanligini oshiradi. Masalan, *Kitob olib bering deb so‘rash va Iltimos qilaman, menga kitob olib bering! Axir siz*

dunyodagi eng yaxshi akasiz-ku! deb so‘rash. Bu gaplarning ikkalasi ham tinglovchini kitob sotib olib berishga ko‘ndirishga qaratilgan. Biroq ikkinchi gapda xushomad qilish, yalinib so‘rash nutqning ta‘sir darajasini oshiradi.

8. Chaqiriq orqali ta‘sir ko‘rsatish. Bu turdagi ta‘sir murojaat, tashviqot, shiorlar va reklama kabi vositalardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Chaqiriq aktini ifodalovchi matnlar ham aslida xabar ko‘rinishiga ega bo‘lsa-da, ta‘sir ko‘rsatish maqsadini ham o‘z ichiga oladi va asosan, siyosiy kontekstda qo‘llaniladi. Shuningdek, bunday matnlarda ellipsis, badiiy tasvir vositalaridan ham foydalaniladi va ifodalilik orqali nutqning ta‘sirchanligini oshirishga erishiladi.

Va‘da emas, natija; Ertaga emas, bugun (O‘zLiDeP Saylovoldi shiori, 2024-yil). Keltirilgan misolda tashviqot orqali tinglovchiga biz faqat va‘da berib qolmaymiz, albatta, natija ko‘rsatamiz; sizni yolg‘on va‘dalarga ishontirmaymiz, bugun, tezkorlik bilan muammolaringizni hal qilamiz, degan mazmun yetkaziladi va saylovchilarni ular uchun ovoz berishga chaqiriladi, bu turdagi nutqiy ta‘sir, asosan, siyosiy maqsadlarda qo‘llaniladi.

9. Buyurish orqali ta‘sir ko‘rsatish buyruq va ko‘rsatma berish, farmoyish, talab, taqiq kabi hujjatlar matni, shuningdek, ruxsat berish, buyurtma qilish, eslatma kabilarda namoyon bo‘ladi. Biror harakatni amalga oshirishga ko‘rsatma beruvchi yoki harakatni amalga oshirishni taqiqlovchi xabarlar ham tinglovchining xatti-harakatlarini nazoratga olish asosida ta‘sir ko‘rsatishi bilan xarakterlanadi. Bu kabi matnlar ko‘p hollarda rasmiy ko‘rinishda taqdim etiladi va ularga bo‘ysunish talab qilinadi:

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRINING BUYRUG‘I

Sug‘urtalovchining, sug‘urta brokerining hamda ular alohida bo‘linmalarining rahbariga va bosh buxgalteriga qo‘yiladigan malaka talablari to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida

O‘zbekiston Respublikasining “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 26-noyabrdagi PQ-1438-son “2011-2015-yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko‘rsatkichlariga erishishning ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq buyuraman:

1. *Sug‘urtalovchining, sug‘urta brokerining hamda ular alohida bo‘linmalarining rahbariga va bosh buxgalteriga qo‘yiladigan malaka talablari to‘g‘risidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.*

2. *Mazkur buyruq rasmiy e‘lon qilingan kundan e‘tiboran kuchga kiradi* (<https://lex.uz/acts/-6086949>).

10. Majburlash orqali, tahdid, qo‘rqitish, qat‘iy bosim bilan ta‘sir ko‘rsatish. Ko‘p hollarda qo‘rqitish nutq yordamida manipulyatsiya qilish va ta‘sir etishning eng samarali usuli hisoblanadi. Nutqda disfemizmlardan foydalanish bu ta‘sirni yuzaga keltiruvchi asosiy omillardan biridir. Xususan, manipulyativ nutqiy ta‘sir qo‘rqitish asosida shakllanadi, shu tufayli ham ta‘sir ko‘rsatish darajasi yuqori bo‘ladi. Masalan, “Ufq” romanida Inoyat oqsoqol va militsioner suhbatini keltirilgan. Militsioner qo‘liga tushgan oqsoqol unga pora taklif qiladi. Militsioner rozi bo‘lmagach, Inoyat oqsoqol qarg‘ishdan foydalangan holda manipulyatsiya qiladi:

Oqsoqol yurishga majbur bo'ldi. Sal nariga borib yana to'xtadi.

- *Vey, rostan olib ketyapsanmi?*
- Militsioner javob qilmadi, ketaverdi.*
- *Qarg'ayman, – dedi Oqsoqol.*
- *Baribir qarg'ishingiz o'zingizga uradi.*
- *Yomon qarg'ayman.*
- *Qanaqa qarg'asangiz ham, baribir.*

Oqsoqol nima qilishini bilmasdi. Nima desa bu o'jar militsioner uni qo'yib yuborarkin?

- *Menga qara...*
- *Ha, nima deysiz?*
- *Bolang o'lsin, deb qarg'ayman.*

Militsioner titrab ketdi. Uning bir bolasi frontda o'lib, dilidan hali alami ketmagandi. Peshonasida bittagina olti yashar bolasi bor edi, xolos. U shu bolasini yer-u ko'kka ishonmas, bola ham otasiga o'rganib qolganidan kechasi u bilan yotardi. Tungi smenaga ketgan paytlarda bola necha marta uyg'onib dadasini so'rardi. Oqsoqol shu bolani qarg'amoqchi.

- *Nima dedingiz?*
- *Bolang o'lsin, deb qarg'ayman. Tobuti shu ko'chadan lopillab chiqsin, deb qarg'ayman.*

Militsionerning a'zoyi badanidan ter chiqib ketdi. Ko'z oldi xiralashdi. Gandiraklab yeklasini devorga urib oldi.

Oqsoqol aytgan gapi qanchalik ta'sir qilganini ko'rib yana avjga chiqdi.

- *Ha, shunaqa deb qarg'ayman, qo'yib yuborsang, duo qilaman.*

Militsioner unga o'qrayib qaradi.

- *Rasvo odam ekansiz. Boring, yo'qoling* (Said Ahmad, "Ufq" romanidan, 530-bet).

Ko'rinadiki, qo'rqitish yordamida disfemizmlardan foydalanish ham nutqning ta'sir ko'rsatish darajasini oshiradi.

11. Baholash orqali nutqiy ta'sir ko'rsatish suhbatdoshni maqtash, ma'qullash, qoralash, tanqid qilish, ayblash kabi holatlarda yuzaga chiqadi. Baholash suhbatdoshga yoki uchinchi shaxsga so'zlovchining subyektiv baho berishi bilan bog'liq bo'lib, uni tanqid qilish yoki qo'llab-quvvatlash, maqtash yoki qoralash nutqiy aktlari bilan yuzaga chiqadi. Shuningdek, kimnidir himoya qilgan yoki ayblagan holda oqlash yoki qoralash bilan tinglovchida so'z borayotgan shaxs haqida ma'lum tasavvurlar, qarashlarni uyg'otish, munosabatni o'zgartirishga erishish mumkin. Bu esa nutqning pragmatik ta'siri bilan bog'liq ravishda amalga oshadi.

12. Hissiy ta'sir dalda, tasalli berish, mehr ko'rsatish, shikoyat qilish, hazil, masxara, haqorat qilish, his-tuyg'ularni ifodalash (masalan, afsuslanish, quvonch, hayrat) nutqiy harakatlari orqali yuzaga chiqadi: *Laugh out loud, robustly and often. No one is in charge of your happiness but you* (Cherly Saban. *Recipe for a happy life*). Tinglovchining hissiyotlariga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatilishi mumkin. Ijobiy hissiy ta'sir tasalli berish, dalda bo'lish, mehr ko'rsatish kabilar bilan ifodalansa, salbiy hissiy ta'sir shikoyat, masxara, haqorat, tahdid kabilarda o'z aksini topadi.

13. Aqliy dasturlash psixologiya va psixoterapiyada keng qo'llaniladi. Bunda tinglovchining ongostiga ta'sir ko'rsatib, ishontirish orqali kommunikativ maqsadni amalga oshirishni ko'zda tutiladi. Bu turdagi nutqda tinglovchining ongini dasturlash orqali unga biror g'oya, qarashni singdirish asosiy maqsad hisoblanadi. Suggestiyalar, buyruqlar so'zlovchi tomonidan tinglovchiga yetkazilsa, affirmatsiyalar o'z-o'zini ishontiruvchi nutq sanaladi: *Men sog'lomman. Я здоров и счастлив (Men sog'lom va baxtliman). I am valued and helpful (Men qadrliman va yordamga tayyorman).*

Xulosa. Illokutiv nutqiy aktlar nuqtayi nazaridan ijtimoiy ta'sir, badiiy obrazlar, axborot, isbotlash, argumentatsiyaga yo'naltirish, simulyatsiya qilingan dialog, ko'ndirish, chaqiriq, buyruq, majburlash, baholash, hissiy ta'sir va dasturlash orqali ta'sir ko'rsatish turlari ajratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Навасартян Л. Языковые средства и речевые приемы манипуляции информацией в сми (на материале российских газет: Автореф.дисс... канд.филол.наук. – Саратов, 2017.
2. Федорова Л.Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения // Вопросы языкознания, 1991. – №6. – С.46-50.
3. Шелестюк Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования: монография / Е.В.Шелестюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФЛИНТА:Наука, 2014.

Ismoilova Nilufar No'monjon qizi, Farg'ona davlat universiteti 2-kurs magistranti
Email: nilufarismoilova203@gmail.com

MATNLI MA'LUMOTLARNI VIZUALIZATSIYA QILISH VOSITALARI

Annotatsiya. Vizualizatsiya bugungi kunda katta hajmdagi matnli ma'lumotlarni tahlil qilishda muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada matnli ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishning asosiy vositalari - kodsiz va kodga asoslangan yechimlar ko'rib chiqiladi: R (ggplot2 va boshqalar), Tableau, Python kutubxonalarini (Matplotlib, Plotly). Maqolada ushbu vositalarning afzalliklari, kamchiliklari hamda amaliy qo'llanilishi real misollar orqali tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: matnli ma'lumotlar, vizualizatsiya, so'z bulutlari, Power BI, Looker Studio, Tableau, Word Cloud, Python, R, Matplotlib, Plotly.

Аннотация. Визуализация сегодня играет ключевую роль в анализе больших объёмов текстовых данных. В статье рассматриваются основные инструменты визуализации текстовых данных - решения без кода и на основе кода: R (ggplot2 и др.),